

Dr. Aynur Pala

<https://orcid.org/0000-0003-4889-7438>

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Manisa // TÜRKİYE

Değerler Eğitiminde Öğretmen Rollerini

The Roles of Teachers in Values Education

ÖZET

Ahlaki değerler, bir kişinin karakterinin temel bileşenleridir. Bunlar, insanların doğru ve yanlış ayırt etme konusundaki kendi anlayışlarına ve toplumsal deneyimlerine dayanan kararlar ve yargılarda bulunmalarını yönlendiren kişilik özellikleridir. Değerler eğitimi, öğrencilerin ahlaki gelişmelerinin, sosyal davranışlarının ve genel karakterlerinin şekillenmesinde kritik bir rol oynamaktadır. Değer, kelime anlamıyla bedeli olan, kıymetli, değerli ve uğruna fedakârlık yapmaya hazır olunan şey anlamına gelir. Eğitim de öğrencilere toplumun bilgili ve etkin bir üyesi olmaları ve topluma katkıda bulunmalarını sağlayacak beceri ve değerleri kazanmalarını amaçlamaktadır. Eğitim sürecinin temel aktörleri olan öğretmenler, sınıf ortamında değerleri kazandırılmasında uygulama ve modelleme konusunda önemli sorumluluklar üstlenirler. Öğrenci ya da çocuk, öğretmenin davranışlarına bakmakta ve bunları yapmaktadırlar. Bu nedenle öğretmenlerin davranışları kritik bir öneme sahiptir. Bu çalışmada değerler eğitiminin amaçları, değer eğitimine duyulan ihtiyaç, değerlerin öğretilmesinde öğretmen rollerine değinilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Değer, Değer Eğitimi, Öğretmenin Rolü.

ABSTRACT

Moral values are fundamental components of a person's character. They are personality traits that guide individuals in making decisions and judgments based on their own understanding of right and wrong and on collective social experiences. Values education plays a critical role in shaping students' moral development, social behavior, and overall character. The term "value" refers to something valuable, precious, and worth. Education aims to equip students with the skills and values necessary to become informed and active members of society and to contribute to the community. Teachers, who are the central figures in the educational process, bear significant responsibilities in modelling and implementing values in the classroom environment. Children tend to observe and imitate their teachers' behaviors. Therefore, teachers' actions hold crucial importance. This study discusses the aims of values education, the need for values education, and the roles of teachers in teaching values.

Keywords: Value, Values Education, Role of the Teacher.

1- GİRİŞ

Değerler, insanların özel ve kamusal yaşamın tüm alanlarında karar verirken önemli olduğuna inandıkları şeylerin temelini oluşturan yol gösterici ilkeler, temel inanışlardır (OECD, 2021), Dürüstlük, sorumluluk, hoşgörü, çevreyi koruma zorunluğu algısı, demokrasi, vatan sevgisi gibi değerler evrensel değerlerden bazılarıdır. Bilim çevrelerinin üzerinde uzlaştığı ortak bir "değer" tanımı mevcut değildir. Ancak farklı araştırmacılar tarafından çok sayıda bu kavramın tanımı yapılmıştır. Bu tanımlardan bazıları şunlardır: (Martorella vd., 2005) değerleri "bir şeye ilişkin olumlu ya da olumsuz, iyi ya da kötü, hoş giden ya da gitmeyen biçiminde yargıda bulunurken kullanılan standartlar" biçiminde tanımlamaktadır. Bir diğer tanımda ise değerler "davranışa rehberlik eden temel inanç ve ilkeler, belirli eylemleri iyi ya da istenen biçimde yargılamada kullanılan standartlar" (Halstead ve Taylor, 2000) olarak ifade edilmiştir. Güngör (1993) ise değerleri "bir şeyin arzu edilebilir veya edilemez olduğu hakkındaki inançlar" olarak tanımlamaktadır. Değerler, kimi zaman doğrudan "iyi" olarak kabul edilen unsurlar (güzellik, doğruluk, sevgi, dürüstlük ve sadakat gibi) ve kimi zaman da kişisel ya da toplumsal tercihlerdir (Raths vd, 1966). Değer eğitimi Lockwood'e göre (1997) "öğrencilerin davranışlarını sistematik olarak şekillendirmeyi amaçlayan, işbirliği içinde tasarlanmış, okul tarafından oluşturulmuş bir programdır. Değer eğitimi basitçe,

belirli erdem ve alışkanlıkların aşılmasını içeren uygun davranış ve alışkanlıkların geliştirilmesi meselesidir (Cox, 2007). Değerler sosyal, ahlaki, yaratıcılık, görev anlayışı, güvenilirlik, irade, dürüstlük, doğruluk, öz disiplin, karar vermede demokratik olma, kültürel farklılıkları anlama, duyarlılık ve hoşgörü ruhu, çevreyi koruma zorunluluğu algısıdır (Ryan ve Bohlin, 1999). Kısaca belirtmek gerekirse değerler eğitimi, karakter eğitimi öğrencileri sorumlu ve olgun olmaya yönlendiren erdemler-iyi alışkanlıklar ve eğilimler geliştirmektir.

Sosyal, estetik, ekonomik, siyasi, dini, teorik, geleneksel, modern vb. farklı değer türleri bulunmaktadır. Bu değerler kısaca şu şekilde açıklanabilir:

Kişisel değerler: Kendimiz için benimsediğimiz değerlerimizin önemli bir bölümünü oluşturan tutum, inanç ve eylemlerde belirgin olan değerlerdir. Kişisel değerler, önce dürüstlük, sonra sorumluluk, sonra sadakat vb. gibi önceliklendirilebilir.

Sosyal değerler: Daha geniş insan gruplarının haklarını ön planda tutan değerlerdir. Bunlar arasında eşitlik, adalet, özgürlük, hürriyet ve ulusal gurur sayılabilir.

Siyasi değerler: Refah, demokrasi ve sivil sorumluluk yoluyla bir ülkeyi veya kuruluşu yönetmenin en iyi yolu hakkındaki ideolojik inançlardır.

Ekonomik değerler: Bir toplumun üretim, tüketim, tasarruf ve paylaşım biçimlerini yönlendiren ekonomik yaşamla ilgili temel inanç, tutum ve ilkelerdir. Verimlilik, tasarruf, rekabet, adil paylaşım, girişimcilik gibi değerlerdir.

Dini değerler: Doğası gereği manevi değerlerdir ve nasıl yaşamamız gerektiğine dair dini inançları içerir.

1.1. Değerler Eğitiminin Amaçları

Değerler eğitiminin amacı, değerleri her açıdan okul kültürüne ve programına dahil ederek öğrencileri sosyal, etik ve akademik olarak geliştirmektir. Değerler eğitimi, öğrencilerin saygı, sorumluluk, dürüstlük, adalet ve şefkat gibi etik değerleri bilmelerine, önemsemelerine ve ona göre davranmalarına yardım etmektedir. Değerler eğitiminin amaçları şu şekilde özetlenebilir:

- İnsani değerlerin gerçekçi ve geniş çaplı anlaşılmasını sağlamak ve öğrencileri kişisel ve sosyal hayatlarında sorumlu vatandaşlar olarak eğitmek,
- Öğrenciler arasında doğruluk, alçakgönüllülük, dürüstlük, sabır, iş birliği, sevgi, merhamet, barış, vazife onuru, şiddete başvurmama, cesaret, eşitlik, ahlaklılık, kibarlık, iş haysiyetini geliştirmek ve yükseltmek,
- Tabii ve kültürel kaynakları korumak, kültürel mirası yaşatmak ve doğal kaynakları dikkatli kullanma konusunda bilinçlendirmek,
- Öğrencilerin iyi, kötü, doğru ve yanlış fark etmelerine ve entelektüel bir bakış açısı kazanmada etik olarak ne doğru ne iyi olduğunu fark etmelerini kolaylaştırmak. Doğru kararlar almalarına ve seçimler yapmalarına yardımcı olmak,

Etkili bir değerler eğitimi programında, değerler, ahlaki yaşamın bilişsel, duyuşsal ve davranışsal yönlerini kapsayacak şekilde geniş bir biçimde ele alınmalıdır. Değer eğitiminin görevi; öğrencilere ve öğrenme topluluğunun diğer tüm üyelerine "iyiyi" bilmeyi, ona değer vermeyi ve ona göre hareket etmeyi öğretmektir. İnsanlar karakter bakımından geliştikçe, temel değerlere dair giderek daha incelikli bir anlayış geliştirecek, bu değerlere göre yaşama konusunda daha derin bir bağlılık gösterecek ve bu değerlere uygun davranma eğilimleri güçlenecektir.

1.2. Değer Eğitimine Duyulan İhtiyaç

Eğitim ve öğretim programlarında, konu alanı becerilerinin yanı sıra uygun öğretme-öğrenme yöntemleriyle bütünleştirilmiş tutum ve değerlerin de verilmesi gerekmektedir (Bigger, 1999). Toplumun benimsediği değerler genç kuşaklara kazandırılmadığında, toplumsal sorunlar ortaya çıkmakta, bu sorunlar bireysel ve toplumsal bakımdan olumsuz sonuçlara yol açmaktadır. Günümüzde çok fazla teknolojik gelişmeler olmaktadır. Bu gelişmelere paralel olarak, internete ulaşım çok kolaylaşmaktadır. Bu çok fazla avantaj sağlamakta fakat aynı zamanda birçok olumsuzluğu da beraberinde getirmektedir. İnsanlar sosyal medya aracılığıyla her türlü video ve istenmeyen içeriklerin de paylaşılması gibi olumsuzlukları da görmektedir. Her yaştaki çocuk akıllı telefonlar aracılığıyla, aile yapısı ve sosyal ilişkilere ters düşen yayınlara ulaşabilmektedir. Televizyon, bilgisayar oyunları, sinema, dergi, internet, oyuncaklar ve reklamlar etkili olmaya başlamıştır. Aile ve okul tarafından verilen değerlerle televizyon ve

dış dünyanın verdiği değerler çoğu zaman farklılık göstermektedir. Bu da eğitimde değerler eğitimine olan gereksinimi ortaya koymaktadır.

Günümüzde hırsızlık, cinayet, şiddet, doğal kaynakların yok edilmesi ve uyuşturucu kullanma gibi problemler bulunmakta ve suç oranları artmaktadır. Bu da değerler eğitiminin gereğini açıkça ortaya koymaktadır. Değerler, toplumsal yapının yaşatılması ve kültürün gelecek nesillere aktarılması açısından yaşamsal öneme sahiptir (Yaylacı ve Beldağ, 2015). Eğitim süreci çocuklara yalnızca akademik bilgi ve beceri aktarmakla görevini tamamlamaz. Değer eğitim ile sınıftaki öğrenciyi kültürlenme, insanlığın ve ülkenin iyi olan değerlerinin öğretilmesi gerekmektedir. Kültürel mirasımızın değerlerini korumak ve problemlerin üstesinden gelmek için, eğitim sisteminde değerlere yer verilerek toplumun geliştirilmesi çok önemlidir. Günümüzde rekabet odaklı ve varoluş mücadelesiyle şekillenen bu çağda, ahlaki değerlere karşı belirgin bir umursamazlık sergilenmektedir. Teknolojinin gelişmesiyle insanların yaşam koşulları da yükselmiştir. Fakat farklı şekillerde ortaya çıkan aşırı para hırsı, bencillikler sosyal ilişkileri zedelemektedir. Din, ekonomi, sosyal ve eğitimsel alandaki çöküşlerin önlenmesi zor hale gelmiştir. Ana baba mesleki kariyerlerini ile meşgul olurken, çocuklar bakım merkezlerine bırakılmaktadır. Değerler eğitimi verilmediğinde dolandırıcılık, tutuklamalar, yolsuzluklar, tecavüzler ve gençler arasındaki huzursuzluklar günlük hayatımızın bir parçası olmaktadır. Bu gibi sorunların varlığı değer eğitiminin önemini ortaya koymaktadır. Martin Luther King “Eğitim amacı yalnızca zihinleri değil, ruhları da beslemek” diyerek değerlerin önemine vurgu yapmıştır. Değer eğitiminin gerekliliği ile ilgili diğer konular aşağıda yer almaktadır:

1. Bilim ve teknolojideki ilerlemeyi insanlığın refahına yönlendirmek için ahlaki farkındalık desteklenmelidir.
2. Geleneksel değerlere bağlılığın genel olarak azalmasıyla birlikte insanoğlunu birleştirmek için ortak değerler yeniden keşfedilmelidir.
- 3- Değerler eğitimi, bireylerin davranışlarının öğretilen değerlere uygun olup olmadığını sorgulamasına yardımcı olmaktadır. Örneğin, ailede veya sınıfta “sorumluluk” değerini öğrenen öğrencinin sorumluluklarını yerinde getirmeyince davranışını sorgulaması, muhasebesini yapması ihtimali artacaktır. Sorumluluk değerinin önemine inanan öğrenci, ders çalışma, ödevleri yerine getirme vb. sayesinde başarısını da artıracaktır. Bu anlamda, toplumsal değerler bireylerin davranışlarını kontrol etme fonksiyonunu da yerine getirmektedir. Sorumluluk değerinin öğrenilmesi derste başarılı olmakta kalmayacak, devlete karşı vergi vermek, oy kullanma gibi toplumsal sorumluluk duygusunun da gelişmesine katkı sağlayacaktır.
- 4- İnsanlar değerler öğretilmediği durumlarda daha yüksek makamlara gelebilmek, daha fazla para kazanmak gibi hedeflerine ulaşmak için ahlaki değerlere göre davranmayabilmekte, her yolu mubah görmeye başlayabilmektedirler.
- 5- Hırsızlığın, dolandırıcılığın, alkol ve madde bağımlılığının ve şiddetin arttığı; komşuluk ilişkilerinin, akrabalık bağlarının, yardımlaşma duygusunun, insanlara saygının ve sevginin azaldığı bir toplumda yaşamaktayız. Gerek gazetede televizyonlarda bu gibi olaylar ile ilgili çok fazla haberleri görmekteyiz. Dürüstlük gibi değerlerin aşılmasıyla, hırsızlık, dolandırıcılık gibi olumsuz davranışları azalması beklenmektedir.
- 6-Değerler eğitimi, daha fazla affedici, hoşgörülü, yardımsever, adaletli olarak, toplumda sevginin, saygının, paylaşımın olmasına, insanların birbirlerine olan güvenlerinin artmasına ve toplumda huzur ve mutluluğun artmasına sebep olabilmektedir.
- 7-Değerlerin yaşatıldığı toplumlarda yardımlaşma, adalet, hoşgörü, paylaşma ön plana çıkmaktadır. Bir afet durumunda herkesin ihtiyacı olan insanlara yardıma koşmaları gibi.
- 8- Günümüzde yaşanan şiddet olaylarının sıklığı, artan yolsuzluklar, kapkaç olayları vb. toplumlarda temel değerlerin kaybolmakta olduğunun göstergeleridir. Bundan dolayı temel değerlerin daha çok gündeme getirilmesine ve toplumda bu değerleri sergileyen insanların sayısının artmasına daha çok ihtiyaç duyulmaktadır. Bu ise ancak topluma her gün yeni bireyler kazandıran okullarda bu değerlerin öğrencilere benimsetilmesi ile sağlanabilir (Akkirpik, 2007).
- 9- Akademik başarı kadar, saygılı olma, dürüstlük, rahat iletişim kurma, insan ilişkilerine önem verme, nezaket kurallarına uyma, temizlik, düzen, iş disiplini vb. gibi değerler ön plana çıkarılmalıdır.

10- Bireylere değerleri kazanıldığı durumda, bireyin içinde yaşadığı iş, aile, okul, sosyal ortamlarda yüksek değerlerin yaygınlaşmasının mümkün olacağına dikkat çekilmektedir (Aydın, 2010).

11- Değer eğitimi ile, hayata kalite katmak ve toplumun insanlar arasında güvenirlilik, doğruluk, barış, sevgi, şiddetsizliği sağlayarak gerçek anlamda iyi insan olmaları ile, toplumda huzur ve mutluluğun artmasını sağlamak

12-Değerler sayesinde bireyler iyi-kötü, doğru yanlış davranışları birbirinden ayırt edebilmektedir. Böylelikle toplumda değerlere uygun olmayan davranışların azalması beklenmektedir. "Çevreye karşı duyarlılık" değeri ile ilgili olarak eğitim almış bir bireyin elektrik, su ve yiyecek gibi kaynakları daha dikkatli kullanması beklenebilir.

1.3. Eğitiminde Öğretmen Rollerini

Değerler eğitimi, çocuklara her birey için gerekli olan insani değerleri öğretmektir. Bireyler değerleri, anne-baba, kitap, çevre, akraba, arkadaş, toplum, din, adetler, gibi farklı kaynaklardan öğrenmektedirler. Çocuğun ahlaki gelişimi, okulun sosyal yaşamından önemli ölçüde etkilenmektedir. Grubun bir üyesi olarak çocuk, grubun tutumlarını, değerlerini ve genel davranışlarını özümser ve sürekli olarak kendini grup normlarına göre şekillendirmeye çalışır. Öğretmenler de sınıf içi ve dışındaki davranışlarıyla öğrencilere hem bilinçli hem de bilinçsiz olarak değer aktarmaktadır. Bu nedenle, iyi insani değerlerin önemi konusunda öğrencileri eğitmek, sosyal olarak arzu edilen davranış kalıplarını geliştirmek ve model olabilmek için eğitim kurumlarının iyi öğretmenlere ihtiyacı vardır. Okullar, işine bağlı öğretmenler aracılığıyla, çocuklara yaşadıkları dünyayı anlamalarında, iş hayatına hazırlamada ve ülkenin geleceğine şekil vermede çok önemli bir rol oynamaktadır.

Anne- baba ve öğretmenlerin insanın kişiliğine en üst düzeyde etkisi olan iki kategorideki kişilerdir ve bu etki hayatının geri kalan kısmında olduğu gibi kalmaktadır. Öğretmen, geleceğin her vatandaşının karakterinin oluşumunda güçlü ve kalıcı bir etkiye sahiptir. Öğretmen, entelektüel ve teknik becerilerin ve kültürel geleneklerin bir nesilden diğerine aktarılmasında bir mihver görevi görür. Küçük yaşlardan itibaren öğrencilere değerlerin öğretilmesi kritik öneme sahiptir. Okullar, çocuklar için ahlak gelişimini destekleyen, çevreye duyarlılığı amaçlayan hem duyuşsal hem de ruhsal ve entelektüel niteliklerini geliştirmeyi amaçlayan eğitim kurumlarıdır. Eğitim ve öğretim kurumları olarak okulların öğrencilere iyi değerleri öğretmeleri, karakter gelişimine yardımcı olabilecek etkinlikler yürütmeleri, ahlak, etik, estetik ve manevi anlayışın kazandırılmasına odaklanmaları önemlidir.

Ülkenin geleceğine şekil vermede çok önemli rol oynayan öğretmenlerin değerler eğitimi ile ilgili bazı görevleri şunlardır:

- Öğrenciler değerlerle ilgili konularda daha karmaşık karar verme durumlarıyla karşılaşabilirler. Öğretmen, değer eğitimi yoluyla bu tür durumlarda öğrencilerin doğru seçimler yapma becerisi geliştirmelerine yardımcı olunmalıdır.
- Öğretmenler, öğrencilere sevgi ve merhametle yaklaşmalı, mesleki dürüstlük örneği göstermeli ve şeffaf ve adil değerlendirme yapmalıdır.
- Öğretmen dersin başı veya sonunda birkaç dakika ahlaki konulara yer vermelidir.
- Çevre, kan bağıışı, doğa kulübü, okulda temizlik programı gibi topluma hizmet programı gibi etkinlikler düzenlemelidir.
- Öğrenciler, öğretmenlerini karakter özellikleri, değerler, tutumlar, davranışları, meslek idealleri, kıyafetleri rol model olarak görmektedirler. Öğretmenlerin davranışları sözlerinden çok daha fazla etkili olduğu için neyi öğütüyorsa onu yapmalıdır
- Öğretmenler sağlıklı tutum sergilemeli ve çok fazla değerlere sahip olmalıdır. Öğretmen bir arkadaş, filozof ve rehber olmalıdır. Öğretmen yalnızca bilgi kaynağı değildir, aynı zamanda rehber ve koruyucudur. Bu sebepten öğretmenlik mesleğine saygı duymalıdır ve öğrencisini sevmelidir.
- Öğretmenler tartışma, klasik eserlerin okunması, oyunlar, rol oynama, filmler, örnek olaylar gibi çok farklı yöntemlerle değerleri öğretmelidirler.
- Öğretmen, öğrencileri tartışmalara, diyaloglara ve uygulamalı etkinliklere aktif olarak dahil ederek onların insan eylemleri ve olayları üzerine düşünmelerini ve yansıtma çalışmalarını sağlamalıdır.
- Öğretmen öğrencileri sanat eserlerine, doğadaki güzelliklere, insan ilişkilerine ve ahlaki değeri olan eylemlere maruz bırakmalı ve onların ahlaki duyarlılıklarını geliştirmelidir.

- Öğretmen, kurumda yüksek ideallerin ve değerlerin gelişmesine elverişli bir sevgi, güven, iş birliği ve emniyet atmosferinin yaratılmasına yardımcı olmalıdır.
- Öğretmenler, özellikle de gıda, su, enerji, çevre, kirlilik, sağlık ve nüfusla ilgili geleceğin sorunları hakkında farkındalık yaratmalıdırlar.
- Çocuklara emeğin saygınlığı öğretilmeli ve- iyi ya da kötü iş yapmanın sorumluluğunu üstlenmeleri için eğitilmelidirler.
- Değerler eğitimi, teori temelli eğitimden ziyade uygulama odaklı olmalıdır.

2. SONUÇ

Değerler bir toplumun sürekliliğini sağlamasında, bireylerin birbirlerinin haklarına duyarlı biçimde özgürce yaşamalarında temel yapı taşlarından biridir. Çoğu ebeveyn çocuklarını nazik, arzu edilen ve övgüye değer özelliklere ve ahlaki değerlere sahip kişiler olarak yetiştirmek ister. Örgün eğitimin temel hedeflerinden birisi de budur. Öğretmenlerin değerler eğitimi kapsamında aldıkları eğitim ve yaptıkları uygulamalarla, kazandıkları becerileri öğrencilerine, okul dışı hayatlarına, gelecek yaşamlarındaki mesleki ve toplumsal ilişkilerine doğrudan yansıtarak, çarpan etkisi ile sağlıklı gençler ve sağlıklı toplum oluşturulmasına katkı sağlanacaktır. Öğretmen, öğrencilere demokratik bir toplumun etkin bir vatandaşı olma konusunda değerleri de kazandırmak durumundadır. Okulların öğrencilerin ahlaki gelişimi ve karakter oluşumuna katkıda bulunması gerektiği konusunda yaygın bir mutabakat vardır. Okullar değer eğitimiye yönelik olarak kendileri bir etkinlik takvimi oluşturabilecekleri gibi belirli gün ve haftalardan da yararlanabilirler (Lickona vd.,2007).

Okulların, toplumun ortak değerlerini yeni nesillere aktarmak için tutarlı bir strateji benimsemesi ve öğretmenlere değerler eğitimi konusunda hizmet içi eğitim vermesi gereklidir. Günümüzde yaşanan değer bunalımı, bireyleri kararlarında yalnız bırakmakta, bu da sağlam karakter gelişimini zorlaştırmaktadır. Bu nedenle okullar, öğrencilere sağlıklı tercih yapabilecekleri ortamlar sunmalı ve değerler eğitimi sistemli bir şekilde yürütmelidir.

KAYNAKÇA

- Akkirpik, G. B. (2007). *Genel lise öğretmenlerine göre karakter eğitim yoluyla öğrencilere kazandırılacak değerler: Çok boyutlu bir araştırma* (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Yeditepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
- Bigger, S. (1999). *Spiritual, moral, social and cultural education: Exploring values in the curriculum*. David Fulton Publishers.
- Aydın, M. (2010). *Eğitimde etik ve ahlâk*. Pegem Akademi Yayıncılık.
- Cox, E. (2007). Explicit and implicit moral education. *Journal of Moral Education*, 5(17), 92–97.
- Güngör, E. (1998). *Değerler psikolojisi üzerine araştırmalar*. Ötüken Neşriyat.
- Halstead, J. M., & Taylor, M. J. (2000). Values in education and education in values. In J. M. Halstead & M. J. Taylor (Eds.), *Values in education and education in values* (pp. 3–14). Falmer Press.
- Lickona, T., Schaps, E., & Lewis, C. (2007). *Eleven principles of effective character education™*. *Character Education Partnership*. <https://www.character.org/eleven-principles/>
- Lockwood, A. T. (1997). *Character education: Controversy and consensus*. Corwin Press.
- Martorella, P. H., Beal, C., & Bolick, C. M. (2005). *Teaching social studies in middle and secondary schools* (4th ed.). Prentice Hall.
- OECD. (2021). *Embedding values and attitudes in curriculum: Shaping a better future*. OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/ae2adcd-en>
- Pala, A. (2002). *Lev Nikolayeviç Tolstoy'un "İnsan Ne ile Yaşar" Adlı Hikayesinin Değerler Eğitimi Açısından İncelenmesi* (Çev. N. Baytan). Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.
- Raths, L. E., Harmin, M., & Simon, S. B. (1966). *Values and teaching: Working with values in the classroom*. Charles E. Merrill.
- Ryan, K., & Bohlin, K. E. (1999). *Building character in schools*. Jossey-Bass.
- Yaylacı, F., & Beldağ, R. (2015). *Değerler eğitiminin önemi ve toplumsal yaşamdaki yeri*. 40(178), 123–135.